

EXERCITO, ERGO SUM

Daria **FRANȚUZ**

gr. did. I, Liceul Teoretic Spiru Haret din Chișinău

Condeieri despre didactica „ALTFEL”

Rezumat: *Articolul descrie experiența de predare și evaluare în cadrul procesului de învățare la distanță a istoriei românilor și universale. Sunt prezentate instrumentele, metodele de lucru utilizate și câteva dintre subiectele propuse pentru realizarea unor proiecte la treapta de liceu.*

Cuvinte-cheie: *proces educațional la distanță, Discord, online, proiect.*

Abstract: *The article describes the experience of teaching and evaluation in the process of distance teaching of the Universal and Romanian History. There are presented the tools, methods used, and some subjects suggested for the realization of the projects at the lyceum level.*

Keywords: *the process of distance education, Discord, online, project.*

Vernor Vinge spunea: „Inteligența este abilitatea de a te adapta la schimbare”. Ultimele douăsprezece săptămâni au trecut sub imperativul cuvântului „altfel”, când anume această abilitate – de a ne adapta – a devenit una cheie atât pentru noi, profesorii, cât și pentru elevi. Ne-am adaptat birourile în clase, am digitalizat cărțile și manualele, ne-am transferat activitatea în mediul online și am încercat să creăm atmosfera *stării de bine*, care este un indiciu al educației de calitate.

Predarea istoriei are drept scop formarea culturii general-umane și științifice a elevilor, înțelegerea societății și modelarea personalității acestora, dobândirea instrumentelor de muncă intelectuală specifice studierii disciplinei. Cunoașterea istoriei prezintă pentru elev un dublu avantaj: asimilarea valorilor de bază promovate de societate și formarea competențelor de integrare socială.

Pentru a continua procesul de predare în regim online, a fost necesar să identific instrumentul cu care voi putea realiza acest lucru. Decizia am luat-o împreună cu elevii și instrumentul ales a fost Discord. Deși reprezintă în esență o platformă pentru

jocurile online, cu câteva click-uri poate deveni o mică „școală”, în care fiecare clasă să își aibă canalul de text, canalul voce propriu, canalul de reguli. Este important că elevii din toate clasele în care predau au salutat ideea, majoritatea dintre ei având deja conturi pe această platformă, cunoscându-i fiecare opțiune, ceea ce, desigur, a indus starea de bine în cadrul orelor la distanță. Astfel, conform orarului stabilit, ne conectăm și transformăm casele noastre într-un mediu favorabil învățării.

Funcția de partajare a ecranului, prezentă în Discord, a permis ca lecția de istorie să se desfășoare ca în sălile de curs, cu respectarea etapelor Evocare – Realizare a sensului – Reflecție – Extindere (ERRE), realizând o predare sincronă. Prin urmare, ecranul computerului sau telefonului devenea tabla din sala de clasă. Partajarea ecranului a permis elevilor să-și prezinte proiectele în timp real, iar colegii să le adreseze ulterior diverse întrebări.

Anterior perioadei învățământului la distanță, utilizam Google Drive, în care erau stocate resursele educaționale utilizate în cadrul orelor, pentru ca elevii să aibă oricând acces la ele. Odată cu apariția nece-

sității de a crea mediul virtual de învățare, Google Drive a devenit indispensabil, fiecare clasă depozitând acolo mapa sa cu diverse prezentări, hărți, surse suplimentare, cărți în format pdf etc. În perioada instruirii la distanță, am creat mape unde elevii puteau plasa produsele activităților lor, astfel ele devenind accesibile colegilor oricând, pentru a realiza un schimb de informații și idei.

Platforma [Learningapps.org](https://www.learningapps.org) este un alt instrument de real ajutor în organizarea lecțiilor de o manieră interactivă, la orice etapă: *Ordonează perechi*, *Ordonare pe grupe*, *Cronologie*, *Potrivire pe imagini*, *Quiz cu alegere multiplă*, *Text spații goale*, *Audio/video cu inserări*, *Jocul Milionarii* etc. Link-ul cu exercițiul propus era transmis elevilor prin canalul de text din Discord, iar elevii, realizându-l, transmiteau rezultatul, obținând la final un feedback.

În această perioadă, au fost îmbinate forme de comunicare la distanță sincronă (participarea simultană a elevilor și a cadrelor didactice) și asincronă (elevii și cadrele didactice nu sunt conectați simultan). În predarea asincronă, la care am recurs doar de câteva ori, mi-a venit în ajutor platforma www.studii.md, unde plasam sarcina de lucru, iar elevii, după ce o realizau, încărcau o fotografie cu rezultatul final și obțineau un feedback. Această platformă a permis și comunicarea cu părinții elevilor, ceea ce a adus ami multă transparență în activitatea didactică.

Evaluarea a constituit o adevărată provocare, deoarece monitorizarea a întâlnit limite și în aceste condiții trebuia să ne bazăm pe responsabilitatea și conștiinciozitatea elevului. În evaluarea formativă a sarcinilor în timpul lecției, am utilizat exercițiile de pe [Learningapps.org](https://www.learningapps.org), ele fiind ușor de realizat atât de pe computer, cât și de pe telefon. În cazul evaluării sumative s-au valorificat mai multe instrumente: chestionar google (clasa a VIII-a, clasa a XII-a), fișier word cu eseuri argumentative (clasa a IX-a), fișiere în format pdf cu hărți (clasa a XI-a) etc. Opțiunile din word și pdf au permis inserarea de comentarii, note, unde era cazul, astfel am putut interveni ca și în testul de pe foaie, cu pix verde, dar în format digital.

Având la final de an unități de învățare ce abordează cultura și personalitățile-cheie ale epocilor studiate, am utilizat metoda proiectului la treapta de liceu, dar și elevilor de gimnaziu le-am propus să efectueze mici cercetări ale biografiilor și activității unor personalități din istoria universală și a românilor, pentru a determina contribuția acestora la îmbogățirea patrimoniului cultural universal.

Metoda proiectului a înlesnit dezvoltarea competențelor elevilor, aceștia fiind implicați în utilizarea practică a cunoștințelor și valorificarea abilităților formate la orele de curs de la mai multe

discipline școlare: abilități intelectuale și de gândire critică (legate de înțelegerea, procesarea și organizarea informațiilor); abilități de comunicare (orală, scrisă, vorbitul în public etc.); abilități de utilizare TIC etc. Deși metoda proiectului este utilizată în special la treapta liceală, elevii claselor a VIII-a și a IX-a sunt de asemenea receptivi la aplicarea acestei metode.

De exemplu, elevii clasei a XII-a au realizat proiecte la subiectul *Probleme globale ale lumii contemporane*. La etapa actuală, omenirea se confruntă cu o serie de probleme: demografice, ecologice, sărăcie, terorism, trafic de ființe umane, pandemie (ultima provocare – COVID-19), analfabetism, șomaj, decalajul economic între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, dezarmarea și menținerea păcii pe pământ, problema energiei la nivel global, instabilitatea socială și politică, conflictele religioase etc. Elevii au primit lista cu subiecte și fiecare l-a selectat pe cel care a prezentat interes pentru el. Realizând astfel de proiecte, elevii își dezvoltă atitudini proactice în viața personală și cea socială, dau dovadă de responsabilitate civică, depășesc stereotipurile, prejudecățile, demonstrând și aplicând gândirea logică, critică și creativă. În acest context, elevii au atins obiectivele propuse: au descris o problemă globală; au identificat soluții; au elaborat un produs în rezultatul cercetării materialelor (prezentări Power Point, genial.ly, canva), au manifestat deschidere spre cunoașterea provocărilor secolului al XXI-lea.

Și în clasa a XI-a s-a aplicat învățarea bazată pe proiect cu subiectul *Mari bătălii din Primul Război Mondial*. Tematica a fost salutăată de elevi cu entuziasm, ei fiind cei care mereu au tins să detalieze unele evenimente, să prezinte impactul bătăliilor asupra mediului (bătălia de la Verdun) sau asupra națiunilor implicate (*bătălia de la Gallipoli și australienii*) etc.

În concluzie: Predarea la distanță este realizabilă și poate fi interesantă, constructivă, lucru demonstrat de faptul că majoritatea elevilor au fost mai activi în spatele ecranelor, decât în sala de curs, prezentând sistematic temele pentru acasă, răspunzând la întrebări, realizând exercițiile propuse. Desigur, educația online cere mai multă inspirație, rezistență, creativitate, impune prezența unor computere performante, o conexiune bună la rețeaua Internet, toate acestea uneori transformându-se din aliat al cadrului didactic într-un adversar.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_invatamant_la_distanta_1.pdf
2. https://mecc.gov.md/sites/default/files/iru_liceu.pdf
3. <http://alem.aice.md/resources/conferinta-platfor-me-educationale-online/>